

TUGAS PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Nama : Muhammad Asrul Maulana

NIM : 202040100067

Jawaban

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta Dirasa Tidak Efektif. Selain itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa hubungan industrial hanya mengatur penyelesaian ini hak dan ini kepentingan secara bersama, sedangkan penyelesaian hubungan industrial pekerja/buruh secara perseorangan belum terakomodasi. Dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-undang ini mengatur tentang penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan kepentingan secara kolektif, sedangkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pekerja/buruh secara perseorangan belum terakomodasi.
2. Surat kuasa khusus yang dibuat untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat mediasi dapat juga digunakan untuk melakukan gugatan di PHI. Namun, perlu diperhatikan bahwa isi surat kuasa tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang berlaku di PHI. Selain itu, Anda juga perlu memperhatikan apakah surat kuasa tersebut masih berlaku atau tidak di PHI. Syarat-syarat gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain: 1. Penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadinya perselisihan atau peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan. 3. Gugatan diajukan secara tertulis dan dilampiri dengan bukti-bukti yang diperlukan. 4. Gugatan diajukan ke PHI yang berwenang menangani perkara tersebut.
3. Surat Kuasa Khusus

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Toyib berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta PT. Sejahtera Bahagia, Jenis Kelamin Laki-laki, Usia 44 Tahun Alamat TG Angin Asri YY-14, RT 008/ RW 004, Kel/Desa Kalitengah, Kec Cilawu, Kab Garut, Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemberi Kuasa**

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

1. Muhammad Asrul Maulana.,S.H.,M.H

Kewarganeraan Indonesia, Profesi Advokat pada kantor hukum Suranjana Law Firm yang beralamat di, Dusun Cemeng RT 002 / RW 001, Cemeng Bakalan, Kec Cilawu, Kab Garut, Phone 085934747043, Email asrulnaa7@gmail.com. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai -----**Penerima Kuasa**

KHUSUS

Untuk dan atas pemberian kuasa ini penerima kuasa berhak membuat, menandatangani dan mendaftarkan surat Permohonan Pembatalan Perjanjian Bersama serta mencabut surat Permohonan (apabila diperlukan), mewakili pemberi kuasa untuk menghadap dan menghadiri sidang di Pengadilan Hubungan Industrial Cobleng Bandung, menerima Jawaban, membuat/mengajukan Replik, menerima Duplik, mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi, membuat/mengajukan kesimpulan (konklusi), membela hak-hak serta mengurus segala kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, menghadap dan berbicara kepada Hakimhakim, pejabat-pejabat, instansi-instansi terkait, begitu pula penerima kuasa diberi hak untuk membuat, menerima atau menolak segala macam surat-surat dan menandatangani , untuk selanjutnya tindakan-tindakan yang perlu dan berguna bagi kepentingan pemberi kuasa, termasuk melakukan upaya hukum banding, membuat dan menandatangani memori banding, kontra memori banding, dan melakukan upaya hukum kasasi, membuat, menandatangani, menyerahkan memori kasasi, kontra memori kasasi.

Garut, 30 Mei 2023

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai

Muhammad Asrul Maulana.,S.H.,M.H

Toyib

Dasar hukum surat kuasa khusus tercantum dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

Para pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa, diuraikan secara jelas, identitas dan alamat, kemudian ada tujuan surat kuasa khusus untuk melaksanakan suatu perbuatan Hukum yang didalilkan di Surat Kuasa Dari mulai pengurusan, pendaftaran, beracara Hubungan Industrial, hingga persidangan selesai. Ada juga menerangkan tanggal, tempat dibuatnya Surat. Serta Tanda tangan bermaterai antar pihak.

Daftar Pustaka

Source:

Penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrialAcademia.edu.

https://www.academia.edu/19634626/Penyelesaian_perselisihan_hubungan_industrial.

UU 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial>.

Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-surat-kuasa-yang-baik-dan-benar-beserta-contohnya-lt60c89de291ae9>.

Langkah-langkah Mengajukan Gugatan di PHI - Solidaritas.net.

<https://solidaritas.net/langkah-langkah-mengajukan-gugatan-di-phi/>.

Surat Kuasa Di Pengadilan PHI - Andi Tatang Supriyadi & Rekan.

<https://www.anditatangsupriyadi.co.id/contoh-surat-kuasa/surat-kuasa-di-pengadilan-phi/>.